

Anca-Mihaela
NASTASĂ

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Dimensiuni manageriale ale proiectelor de intervenție educațională

Rezumat: Articolul se referă la componentele de bază ale managementului proiectelor de intervenție educațională și lărgeste perspectiva managementului performanței pentru a considera în context dimensional valoarea managementului proiectelor în configurarea performanței. Accentul cade pe diferite modalități de abordare a unei eventuale metodologii formative. Se argumentează analitic specificul proiectelor de

intervenție educațională, care au în vedere progresul școlii abordată ca organizație care învață elevii în contexte sociale deschise. Se întemeiază cele 10 dimensiuni ale proiectelor de intervenție educațională și se analizează posibilele relații integrative. Plus la aceasta, este dezvăluit specificul valorilor de performanță: schimbarea inovativă, plusvaloarea, valori noi, evidențiindu-se deosebirile esențiale dintre acestea.

Cuvinte-cheie: proiect de intervenție educațională (PIE), funcție managerială, dimensiuni manageriale, relație integrativă, schimbare inovativă, plusvaloare, valori noi.

Abstract: The article addresses the core components of educational intervention project management and broadens the performance management perspective to consider in dimensional context the value of project management in shaping performance. The emphasis falls on different ways of approaching a possible training methodology. The article analytically argues the specificity of educational intervention projects, which consider the progress of the school approached as an organization that learns in open social contexts. This is also where the 10 dimensions of educational intervention projects are established and the possible integrative relationships are analyzed. In addition to this, the specifics of performance values are revealed: innovative change, added value, new values, highlighting the essential differences between them.

Keywords: educational intervention project (EIP), managerial function, managerial dimensions, integrative relationship, innovative change, added value, new values.

INTRODUCERE

Analiza pedagogică a intervenției educaționale evidențiază relația existentă între performanță, motivație și satisfacție în activitatea desfășurată în cadrul instituției școlare. La acest nivel, *proiectele de intervenție educațională* (PIE) cultivă și susțin realizarea efectivă a unui management participativ. Avem în vedere teoretizarea și practicarea unui management performant, care formează și dezvoltă motivația internă pentru muncă (probată prin eficiență, creativitate, loialitate, angajare comunitară); sentimentul superior al satisfacției depline în muncă și pentru muncă responsabilă social; conștiința profesională care permite îndeplinirea exemplară a sarcinilor în orice context pedagogic și social [4, p. 34].

În această ordine de idei, *proiectele de dezvoltare a instituției școlare* (*school improvement*) „implică reamenajări, adaptări și schimbări structurale și manageriale”. Ele au în vedere progresul școlii văzută ca organizație care învață în contexte sociale deschise. Sunt proiecte care urmăresc mai ales plusvaloarea care poate fi adusă în procesul managerial de exercitarea optimă a funcțiilor manageriale de: a) organizare a resurselor pedagogice existente; b) planificare a activității specifice școlii ca organizație aflată la baza sistemului de învățământ (activitatea de instruire în cadrul procesului de învățământ); c) implementare a planificării, susținută prin acțiuni manageriale de evaluare și de ghidare metodică; d) reglare-autoreglare a activităților specifice implementate, susținută prin acțiunile manageriale de cercetare și de perfecționare metodică. *Proiectele de dezvoltare a personalului* (*staff management*) „implică procese de formare și de perfecționare a cadrelor didactice” [3]. Ele sunt focalizate asupra resurselor umane instituționalizate și activate în cadrul specific instituției școlare.

Funcția generală a PIE este cea de schimbare calitativă a educației și a instruirii la scara întregului sistem și proces de învățământ, în sectoarele critice și în cele care asigură producerea plusvalorii, în contextul specific societății bazată pe cunoaștere, pe democrație și pe competiție autentică, liberă, stimulată prin mijloace științifice, în mod special în economia de piață.

În vederea esențializării noțiunii pedagogice de *proiect de intervenție educațională*, identificarea dimensiunilor acestuia în perspectiva construirii și aplicării unui demers eficient în procesul educațional, în contextul deschis al sistemului și al procesului de învățământ, cu aplicații speciale în instituțiile de învățământ preuniversitar, devine un factor de reușită.

DIMENSIUNILE PROIECTELOR DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ

Dacă ne orientăm în interpretare la specificul proiectelor de intervenție educațională, atunci un caz

favorabil de analiză este acela în care putem determina în mod nemijlocit elementele acestora plecând de la contextul lor, astfel încât să nu existe nicio îndoială asupra faptului că ceea ce se prezintă este valoarea educațională a elementelor respective. Dacă identificăm corect valorile educaționale, atunci analiza depinde de determinarea clară a elementelor fiecărei dimensiuni a PIE. Identificăm, în acest mod, elementele prin care putem să pătrundem și mai profund în problemă. Astfel, fiecare dimensiune poate fi determinată nu doar prin constatare, ci și prin ceea ce îi este atribuit. În felul acesta, dacă ne formăm o viziune identificatoare asupra ansamblului, atunci putem stabili și limitele în care elementele apar cu sens identic.

Astfel, dimensiunile *proiectului de intervenție educațională* sunt:

- *Dimensiunea teleologică*. Proiectul de intervenție, afirmat în ultimele decenii în managementul social, reprezintă un „ansamblu de activități unice, complexe, coordonate și controlate, cu obiective cu grad avansat de nouitate, care vizează crearea de *noi valori*, produse, servicii, structuri, idei etc.” [5, p. 66].
- *Dimensiunea funcțională*. În educație, *proiectul de intervenție* este implicat, în mod special, în îndeplinirea optimă a funcției manageriale de reglare-autoreglare, strategică și inovatoare, a procesului educațional, funcție de conducere generală realizată prin activități metodice de cercetare și de perfecționare pedagogică. În această perspectivă, PIE valorifică „un ansamblu de resurse umane, financiare, materiale și temporale mobilizate în baza unor obiective pentru soluționarea inovativă a unor probleme din sistemul de învățământ” [5, p. 166].
- *Dimensiunea managerială*. La nivel de proiectare managerială, PIE implică „o cerință fundamentală pentru elaborarea obiectivelor specifice, măsurabile, abordabile, tangibile, realizabile în timp”. Această cerință fundamentală este exprimată concentrat prin formula, preluată și consacrată în literatura de specialitate, SMART. Ea face referință la obiectivele specifice ale *proiectului de intervenție educațională*, măsurabile prin operaționalizarea lor, care permite abordarea lor ca obiective concrete, observabile/tangibile și evaluabile, realizabile în timp determinat, condiționat de natura proiectului [5, p. 167].
- *Dimensiunea evaluativă*. Metodologia evaluării performanțelor promovată în managementul proiectelor educaționale este centrată asupra aprecierii calitative a modului în care resursele umane implicate îndeplinesc eficient obiectivele strategice (generale și specifice) operaționalizate

la nivelul unor sarcini complexe, măsurabile imediat, dar având un impact responsabil major, valabil pe termen mediu și lung [4, p. 27]. Evaluarea performanței în cadrul *proiectului de intervenție educațională* vizează aprecierea gradului în care este valorificat potențialul psihosociocultural și deontologic (profesional) al resurselor umane, obiectivat prin evaluarea comportamentului pedagogic (managerial, dar și didactic și extradidactic), probat pe parcursul procesului managerial inițiat, pe termen scurt, mediu și lung.

- *Dimensiunea epistemologică* a PIE este identificată prin raportare la conceptele pedagogice-cheie, care susțin construcția domeniului pe fondul activității de conducere managerială a sistemului și a procesului de învățământ, și anume conceptele-cheie care contribuie la clarificarea obiectului de studiu vizat în cadrul *proiectului de intervenție educațională*, dar și la ordonarea și la perfecționarea acestuia prin principiile promovate și prin metodologia de cercetare operațională, bazată pe acțiune, implicată în inovarea procesului educațional [4, p. 28]. Dimensiunea epistemologică asigură stabilitatea științifică a conceptului de *proiectul de intervenție educațională*, în măsura în care evidențiază sfera de referință (problemele sistemului și ale procesului de învățământ care solicită soluții inovative), funcția generală (de dezvoltare strategică a organizației școlare) și structura de bază (obiective – conținuturi – metode – forme de organizare – evaluare), care permite valorificarea optimă a resurselor existente sau disponibile.
- *Dimensiunea strategică*. PIE are ca sferă de referință planificarea strategică, necesară chiar și atunci când obiectivele specifice acoperă o perioadă relativ limitată de timp. O astfel de planificare strategică vizează înțelegerea nevoilor și a cerințelor tuturor actorilor educației, dincolo de limitele proiectului. Ea are în vedere problematica generală a sistemului și a procesului de învățământ, dezvoltată în societatea informațională, bazată pe valorile cunoașterii științifice și ale democrației, care susțin „o concepție umanistă asupra educației” [1, p. 19; 2, p. 5].
- *Dimensiunea inovativă*. Sfera de referință a PIE vizează, în mod special, promovarea unei noi calități prin schimbări inovatoare, susținute la nivel de motivație socială superioară, care angajează rezolvarea unor probleme complexe ce solicită activarea creativității superioare [7, p. 208], susținută prin responsabilitate managerială, organizațională și strategică, participativă

și colectivă [6, p. 230].

- *Dimensiunea temporală*. Proiecte cu termene mici de realizare (6-12 luni), care permit evaluări săptămânale, chiar zilnice; proiecte cu termene medii de realizare (1-3 ani), cu evaluări sumative realizate prin rapoarte de activitate, elaborate, prezentate și analizate periodic; proiecte cu termene mari de realizare (3-5 ani), cu programe și monitorizări specifice, realizate prin instrumente bazate pe „cerințe tehnologice performante”, implicate în toate „raportările de control” calitativ, cu impact major în plan operațional, tactic și strategic [5, p. 24].
- *Dimensiunea praxiologică* asigură deschiderea PIE spre toate celelalte proiecte educaționale pe care le abordează, aprofundează și operaționalizează, în condiții de cercetare-acțiune. În această perspectivă, *proiectul de intervenție educațională* asigură fundamentele praxiologice ale tuturor proiectelor educaționale. Evoluează pe baza unei structuri de acțiune reglată-autoreglată prin raporturile curriculare construite și perfecționate permanent între obiectivele, conținuturile, metodele, formele de organizare, strategiile de evaluare integrate, care asigură valorificarea optimă, strategică și inovatoare a resurselor existente.
- *Dimensiunea normativă*. Normativitatea *proiectului de intervenție educațională* asigură ordonarea valorică a activităților și a acțiunilor implicate în context deschis pe fondul dimensiunilor epistemologice și praxiologice evidențiate anterior. Astfel, pe tot parcursul derulării PIE, de la definirea obiectivelor la evaluarea rezultatelor finale, ordonarea activităților integrate în structura sa de funcționare este realizată pe baza unui „sistem de principii manageriale și pedagogice generate în temeiul unor valori general-umane și educaționale”: principiul inovației, care valorifică spiritul creativ la nivel superior; principiul utilității sau al relevanței sociale; principiul acțiunii eficiente (ordonate, prompte, realizată prin valorificarea optimă a resurselor existente) etc. [5, p. 8].

În baza analizelor operate, putem constata un complex de idei care ies în evidență, având posibilitatea nu numai de a distinge între idei fundamentale și idei subsidiare, împreună cu elementele corespunzătoare lor, ci și între asemenea idei care nu sunt părți ale întregului, ci doar mijloace de expunere. Acest element hermeneutic este valabil în raport cu noțiunile care își au locul lor esențial în contextul întregului și care aparțin părților acestui întreg. Astfel, în domeniul pedagogiei, managementul proiectului de intervenție este necesar ca urmare a unor solicitări generate de noile realități, de

problematica lumii contemporane, de procesele culturale pe care le reclamă globalizarea și digitalizarea societății.

Aceste dimensiuni ale *proiectului de intervenție educațională* sunt valorificate la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ. Ele sunt reflectate specific la nivel de proiect didactic, de proiect de dezvoltare a școlii, de proiect conceput ca metodă de învățare și de evaluare, de proiect promovat ca strategie de organizare a conținuturilor etc.

RELAȚII INTEGRATIVE

Pornind de la considerațiile expuse și alăturându-ne unui punct de vedere critic asupra noțiunilor de *performanță*, *management*, *proiect de intervenție*, prefigurăm un construct pedagogic care se fundamentează pe câteva relații integrative, ca rezultat al modelizării structurale. Conform acestei perspective, relațiile care se stabilesc între componente sunt concepute nu ca o realitate accidentală, secundară sau derivată din alte elemente, ci ca o realitate *sui generis*, ca o conexiune sau ca efect emergent. În cazul dat, relația are o existență reală și nu este o simplă entitate abstractă a rațiunii. Acesta este un construct susceptibil de a descrie coerent organizarea internă a aspectelor de bază și a celor particulare la care se aplică. Constantele de care depinde coerența constructului sunt noncontradicția, exhaustivitatea și adecvarea la realitate.

- **Relația integrativă 1** (*performanța: funcții strategice, caracteristici definitorii, factori de influență, structură multidimensională, interacțiune*). Performanța, măsurabilă la nivel de acțiune concretă și de rezultat sau produs obiectivat managerial, reflectă procese implicate pe parcurs care fundamentează comportamentul cognitiv, dar și noncognitiv (afectiv-motivațional și volitiv-caracterial) al celui *evaluat*. Valoarea performanței este dependentă de contribuția sa la îndeplinirea obiectivelor strategice, generale și specifice, exprimate în termeni de competențe generale și specifice, cognitive, dar și noncognitive (afective, motivaționale etc.). Ca urmare, performanța reprezintă un produs (rezultat) măsurabil, cu o calitate și sustenabilitate dependente de procesele educaționale implicate în realizarea acestuia, perfectibilă în *managementul proiectelor educaționale*. Performanța este anticipată strategic la nivel de *proces* (prin obiective/competențe generale și specifice) și operațional, ca produs, definit prin obiective concrete, care conturează rezultatele ce trebuie obținute, observabile și evaluabile. În această perspectivă, performanța are următoarele caracteristici esențiale: are ca sferă de referință valorică obiectivele generale și specifice, definite în termeni de competențe; este raportată calitativ la procesele care susțin sustenabilitatea și eficiența lor prin competențele specifice și generale dobândite; are capacitatea de a crea noi valori care implică atingerea obiectivelor strategice prin optimizarea inovatoare a raporturilor dintre resursele investite, procesul realizat, produsele obținute. Indicatorii de performanță în cadrul unei instituții educaționale vizează cu precădere domenii ce determină nivelul de calitate: management și organizare, predare și învățare, suportul elevului și cultura școlii și performanțele elevului.
- **Relația integrativă 2** (*proiectarea managerială: sfera de referință, funcția generală, structura de bază*). Proiectarea managerială se definește pe baza a trei criterii epistemologice esențiale: sfera de referință a conceptului; funcția generală a realității reflectată la nivelul conceptului de *proiectare managerială*; structura de bază a realității, definită prin conceptul de *proiectare managerială*. Sfera de referință poate fi identificată la nivelul relației de intradisciplinaritate dintre teoria generală a educației și a instruirii, care studiază proiectarea educației și managementul educațional, aplicat cu maximă eficiență în zona instituțională și didactică. Managementul proiectelor educaționale la nivelul învățământului preuniversitar presupune o definire a obiectivelor urmărite la nivel de competențe aflate la baza atingerii unor performanțe ca urmare a activării unui set de cunoștințe (teoretice) și abilități (practice), dar și de valori și atitudini care susțin performanțele realizate *ca produs calitativ superior al cunoștințelor și abilităților asimilate și utilizate eficient în contexte diferite, deschise, multidimensionale*.
- **Relația integrativă 3** (*proiecte de intervenție educațională: dimensiuni, management transformator*). Prin sintetizare analitică, am conchis că modelul de proiect care trebuie să fie predominant este cel deweyan. Or, anume el este cel mai apropiat de leadershipul instruirii, care are ca funcție generală învățarea prin acțiune, ordonată pe baza a două principii de proiectare: principiul cunoașterii experienței elevului dobândită informal, în mediul său de existență comunitară; *principiul continuității între experiența individuală a elevului, selectată și valorificată pe criterii pedagogice, și experiența socială, reconstruită în cadrul școlii, în acord cu valorile educaționale*.

VALORI DE PERFORMANȚĂ

Valorile de performanță fundamentale sunt, în teorie, următoarele: *schimbarea inovativă, plusvaloarea, valorile noi*. Pentru a le percepe mai bine, este necesar un comentariu asupra esențelor pe care le comportă.

Schimbarea inovativă reprezintă o necesitate obiectivă, determinată de transformările care au loc în societate, la nivel cultural, economic, comunitar, reflectate în domeniul pedagogic [8]. Schimbarea inovativă curează vizează înlocuirea practicilor de proiectare, de realizare și de dezvoltare a instruirii astfel încât acestea să fie noi, neaplicate anterior. Schimbarea este identificată cu o criză, o problemă, de ea fiind nevoie acolo unde lucrurile nu merg bine. Managerul este cel ce poate și trebuie să dirijeze schimbarea, cel ce trebuie să învețe a produce transformări care pot asigura dezvoltarea. Însă nu toate modificările, transformările sau prefacerile suportate de un proces conferă noi valențe de utilitate acestui proces, produs, serviciu sau sistem. Conceptul de *inovare* în îmbinarea *schimbare inovativă* definește sintetic introducerea noului, acesta reprezentând factorii principali care determină evoluția proiectului de-a lungul întregii sale derulări. Procesul de schimbare în educație pornește de la conștientizarea necesității schimbării și continuă cu manifestarea dorinței de schimbare, acumularea cunoștințelor necesare, formarea noilor competențe, stabilizarea sistemului și dezvoltarea durabilă. La nivelul procesului managerial, schimbarea inovativă vizează: aplicarea stilurilor eficiente de conducere; asigurarea calității; implicarea activă a actorilor din educație, dar și a comunității.

În sensul de dicționar, plusvaloarea înseamnă ”o valoare nou creată de către muncitorii salariați în procesul de producție peste echivalentul valorii forței lor de muncă și însușită gratuit de către patroni” [8]. Referindu-ne la domeniul managementului performanței în contextul *proiectului de intervenție educațională*, plusvaloarea, în accepția noastră, este o valoare apărută în rezultatul derulării unui proiect, rezultat care este mult mai bun, este peste așteptări, decât investițiile educaționale făcute (planificare, organizare, racordare la obiective, derulare, finalizare, deschidere), de care beneficiază toți potențialii actori ai educației. Rata plusvalorii, în acest caz, este raportul dintre rezultat ca performanță și investiția de proiect. Prin urmare, plusvaloarea se referă la diferite forme de rezultate obținute în baza proiectului de intervenție educațională, un „câștig” din operațiuni de reevaluare a unei entități.

Pentru a determina noua valoare obținută, se analizează valoarea planificată (VP) la începutul *proiectului de intervenție educațională*, atribuită activităților respective, rezultatul obținut (RO) și valoarea nou obținută, ca semn al performanței (VN). Valoarea nou obținută reflectă valoarea reală a activității desfășu-

rate. În spațiul acțiunii umane, valoarea este criteriul dominant de raportare și calificare a unei situații. Ea determină scopul proiectului, mijloacele de realizare și strategiile de preluare a efectelor atingerii scopului. Valoarea nouă nu întotdeauna presupune o noutate absolută, ci o noutate într-un context determinat.

CONCLUZII

Printr-un demers analitic de determinare, au fost identificate 10 dimensiuni ale *proiectelor de intervenție educațională* care oferă o viziune specifică asupra a ceea ce este important: raporturile dintre elementele componente și semnificațiile lor. Astfel, prin reprezentările generale și cele particulare ale dimensiunilor PIE, s-a ajuns la diferite construcții ideatice.

Constructul managementului performanței al *proiectelor de intervenție educațională* este fundamentat pe trei relații integrative, ca rezultat al modelizării structurale. Conform acestei perspective, relațiile care se stabilesc între componente sunt concepute nu ca o realitate accidentală, secundară sau derivată din alte elemente, ci ca o realitate *sui generis*, ca o conexiune ori legătură sau ca efect emergent. În cazul dat, relația are o existență reală, nu este o simplă entitate abstractă a rațiunii.

Alăturându-ne unui punct de vedere critic asupra noțiunilor de *performanță, management, proiect de intervenție*, fundamentându-se pe trei relații integrative ca rezultat al modelizării structurale, au fost identificate următoarele valori de performanță: *schimbarea inovativă, plusvaloarea, valorile noi*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albu G. Repere pentru o concepție umanistă asupra educației. Pitești: Paralela 45, 2005. pp. 19-20.
2. Bruce A., Langton G. Cum să gândim strategic. București: Grupul Editorial Rao, 2001, pp. 5-7.
3. Duke D. L. School Leadership and Educational Improvement. New York: Random House, 1987.
4. Ivanevich J. M., Glueck W.F. Foundation of personel. Human Resource management. Texas: Business Publications Inc., 1986.
5. Goraș-Postică V. Teoria și metodologia managementului proiectelor educaționale. Chișinău: CEP USM, 2011.
6. Goraș-Postică V. Paradigma pedagogică a managementului proiectului. În: Didactica Universitară. Studii și experiențe. Chișinău: CEP USM, 2011, pp. 230-239.
7. Nicolescu O. Sisteme, metode și tehnici manageriale ale organizației. București: Editura Economică, 2000.
8. <https://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie/SCHIMBAREA-IN-EDUCATIE24932.php>